

Елеонора ГРІНА,
аспірантка кафедри теорії і практики англійської мови
та зарубіжної літератури імені професора Михайла Гетманця,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

КОНКРЕТНІСТЬ ІМЕННИКІВ ЯК ЧИННИК, ЩО СПРИЯЄ ЇХ ЗАПОЗИЧЕННЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАПОЗИЧЕНЬ З ІВРИТУ В МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В ІЗРАЇЛІ)

Запозичення є одним із найважливіших джерел поповнення лексичного складу української мови. Ба більше, дослідження цього процесу постає особливо важливим на тлі масового вимушеного переселення з України, що триває останні роки. Водночас тематика запозичення в спільнотах переселенців залишається недостатньо розробленою у вітчизняному мовознавстві. Одне з найголовніших відкритих питань у цій сфері становлять чинники, що впливають на 'запозичальність', тобто легкість, з якою мовці можуть запозичити певний іншомовний елемент або групу елементів. Отже, актуальність цієї розвідки визначається необхідністю з'ясувати фактори, що сприяють запозиченню іншомовного лексичного матеріалу.

Згідно з попередніми дослідженнями, одним із таких чинників може бути конкретність (Field, 2002; Monaghan & Roberts, 2019). Відтак мета дослідження полягає в з'ясуванні того, чи впливає ступінь конкретності лексичного елемента на його запозичальність.

Усі наявні дослідження вказують на те, що лексемами з найвищою запозичальністю є іменники (Field, 2002, p. 36). Однак навіть між елементами, що належать до цієї частини мови, існують суттєві відмінності в тому, наскільки часто мовці їх переймають. Ф. Філд, який досліджує запозичення з іспанської мови в індіанській мові науатль, стверджує, що частіше запозичуються іменники з високим ступенем конкретності. З 570 іменників, які аналізуються ним, 418 (73%) є конкретними, і лише 152 (27%) належать до категорії абстрактних (Field, 2002, p. 151). Конкретним вважається слово, референт якого можна сприйняти через зір, слух, дотик, смак і запах або показати за допомогою дії. Найлегшим способом пояснити таке слово людині, якій воно невідомо, є вказівка на об'єкт або явище, які це слово називає, або демонстрація відповідної дії. Абстрактні слова, з іншого боку, мають референти, які не сприймаються органами чуття. Для того, щоб пояснити їх значення, необхідно використовувати інші слова (Brysbaert et al, 2014, p. 906). Ф. Філд зараховує до категорії конкретних і квазіконкретних слів назви тварин, знарядь, матеріалів, організацій тощо. До абстрактних дослідник відносить елементи, що позначають дії, процедури, ідеї,

мовленнєві акти, емоції, одиниці виміру тощо. На його думку, висока запозичальність конкретних іменників пов'язана з їх семантичною прозорістю. Поняття, які ґрунтуються у фізичній і чуттєвій дійсності, легше виокремити з-поміж інших, а отже, їх назви легше сприймаються й запозичуються (Field, 2002).

Р. Монаган і Ш. Робертс, які аналізують запозичення з різних джерел в англійській і нідерландській мовах, доходять дещо інших висновків щодо впливу конкретності на запозичальність лексичних елементів. Згідно з переконаннями цих дослідників, ступінь конкретності слова підвищує його запозичальність, лише якщо йдеться про безеквівалентну лексику. У випадку ж запозичення іншомовного синоніма до нативного слова конкретність лексеми не впливає на вірогідність її запозичення. Р. Монаган і Ш. Робертс погоджуються з Ф. Філдом стосовно легшого сприйняття конкретних слів, але пропонують також інші можливі пояснення впливу конкретності на запозичальність. На їхню думку, роль тут можуть відігравати схожість значення конкретних слів у різних мовах і вірогідність запозичення таких слів разом з їхніми референтами, наприклад, у процесі торгівлі.

Матеріалом нашого дослідження слугує спілкування україномовних переселенців в Ізраїлі з групи «ЮНЬ | Ізраїль | Українці в Ізраїлі» соціальної мережі Телеграм. За результатом аналізу повідомлень з моменту створення групи 08.05.2023 р. до 01.02.2026 р. ідентифіковано 253 запозичення з івриту, 223 з яких є іменниками й іменниковими словосполученнями. Серед них конкретні слова становлять 65% (144 елементи), абстрактні – 35% (79 елементів). Український еквівалент мають 58% лексем (130 елементів), позбавлені його – 42% (93 елементи).

У групі запозичень, що мають український еквівалент, конкретні слова складають 69% (90 елементів). Тут маємо назви документів (напр. *теудá* (תעודא) ‘посвідчення’), установ (напр. *місра́д анні́м* (משרד הפנים) ‘міністерство внутрішніх справ’), професій (напр. *шаліах* (שליח) ‘кур’єр’), видів транспорту (напр. *раке́вет* (רכבת) ‘потяг’), місць (напр. *кіка́р* (כִּכָּר) ‘площа’), їжі (напр. *суфгані́йот* (סופגניות) ‘пончики’) тощо.

Абстрактних елементів у цій групі 31% (40 елементів). Сюди входять як юридичні й фінансові поняття (напр. *маішкáнта* (משכנתא) ‘іпотека’, *місгéрет айрай* (מסגרת אשראי) ‘кредитний ліміт’, *шімуа* (שימוע) ‘слухання’) так і буденні слова (напр. *тлуна́* (תלונה) ‘скарга’, *квуца́* (קבוצה) ‘група’, *маца́в* (מצב) ‘ситуація’).

У групі запозичень, що не мають українського еквівалента, конкретні слова складають 58% (54 елементи). Тут маємо елементи на позначення їжі (напр. *сабі́х* (סביח) ‘сендвіч зі смаженим баклажаном та яйцем’), релігійних предметів (напр. *шофа́р* (שופר) ‘ріг тварини, у який трублять під час певних обрядів’), фінансових і юридичних понять (напр. *чек-нікадо́н* (צ'ק פיקדון) ‘банківський чек, що дається як залог за оренди нерухомості’) тощо.

Абстрактних елементів у цій групі 42% (39 елементів). Сюди входять здебільшого слова, пов'язані з релігією (напр. *галаха́* (הלכה) ‘юдейський

релігійний закон’, *галут* (גלות) ‘вигнання євреїв з землі Ізраїлю’, *хунá* (חופה) ‘юдейський обряд весілля’) і юридичні та фінансові терміни (напр. *арнона* (ארנונה) ‘податок на землю’, *ікуль* (יקול) ‘арешт власності’, *осék патур* (עוסק פתור) ‘індивідуальний підприємець, який не обкладається податком’).

Отже, серед запозичених з іврити іменників, присутніх у мовленні українців, що проживають в Ізраїлі, більшість є конкретними, що підтверджує тезу про вищу запозичальність конкретних слів. Однак конкретні елементи переважають як серед тих іменників, які мають український еквівалент, так і серед тих, що його не мають. Відтак ідея про те, що конкретність підвищує ймовірність запозичення лише стосовно безеквівалентної лексики, нашим матеріалом не підтверджується. Навпаки, серед таких слів відсоток абстрактних елементів є більшим, що пояснюється великою кількістю безеквівалентних абстрактних лексем у тематичних групах ‘релігія’ та ‘фінанси та право’. Потреба в запозиченнях релігійної тематики супроводжує адаптацію до суспільства з іншою вірою, у той час як юридичні та фінансові терміни постають важливими для життя в сучасній індустріалізованій країні.

Література

Brysbaert, M., Warriner, A. B., & Kuperman, V. (2014). Concreteness ratings for 40 thousand generally known English word lemmas. *Behavior Research Methods*, 46, 904-911.

Field, F. W. (2002). *Linguistic Borrowing in Bilingual Contexts*. John Benjamins Publishing Company.

Monaghan, P., & Roberts, S. G. (2019). Cognitive influences in language evolution: Psycholinguistic predictors of loan word borrowing. *Cognition*, 186, 147-158.